

Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework als Basis für die Entwicklung von Lehr- und Lernressourcen

*Heike Neuroth¹, Vivien Petras², Hannes Schnaitter²,
Melanie Seltmann³, Paul Walter¹*

¹ Fachhochschule Potsdam, Deutschland

^{2/3} Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

¹ {[heike.neuroth](mailto:heike.neuroth@fh-potsdam.de), [paul.walter](mailto:paul.walter@fh-potsdam.de)}@fh-potsdam.de

² {[vivien.petras](mailto:vivien.petras@ibi.hu-berlin.de), [hannes.schnaitter.1](mailto:hannes.schnaitter.1@ibi.hu-berlin.de)}@ibi.hu-berlin.de

³ melanie.seltmann.1@hu-berlin.de

Abstract

Um die Entwicklung von Lern- und Lehrressourcen zur Datenkompetenz für seine Zielgruppen und Fachdomänen wissenschaftlich zu begleiten, setzt das Datenkompetenzzentrum QUADRIGA auf ein Datenkompetenzframework. Das Framework hilft dabei, die entwickelten Lern- und Lehrressourcen nach den entsprechenden Kompetenzen zu kategorisieren, die dort besonders gebildet werden. Diese werden im Projekt in einer grafischen Oberfläche visualisiert und auf Kompetenzebene zugänglich gemacht. Durch das Framework kann das Kompetenzzentrum Lücken im Bildungsangebot identifizieren, d. h. Kompetenzen oder Kompetenzaspekte zeigen, die durch existierende Lernangebote noch nicht abgedeckt sind.

Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework wurde von in der Forschungsliteratur beschriebenen Datenkompetenzframeworks für QUADRIGA angepasst. In diesem Beitrag beschreiben wir zunächst die Zielstellung von Datenkompetenzzentren, bevor wir spezifisch auf QUADRIGA und das dafür entwickelte Kompetenzframework eingehen. Das Framework wird in der Projektlaufzeit überprüft und validiert. Wir stellen die initiale Version des Frameworks vor, bevor wir die Anpassungen und die vorerst finale Version des QUADRIGA-Datenkompetenzframeworks beschreiben.

Keywords: Datenkompetenzzentrum; Datenkompetenzframework; Open Educational Resources; OER; Forschungsdatenmanagement; Datenmanagement

1 Einleitung

Liehr und Smith (1999) definieren ein Framework für die Forschung als eine Struktur, die den Forschenden in der Planung von Forschungsaktivitäten Orientierung bietet und nach der Analyse als Spiegel fungiert, um Ergebnisse mit dem Framework abzugleichen und Abweichungen zu untersuchen. Dies wiederum erlaubt ebenfalls das Feststellen von Lücken in der Struktur oder dem Erklärungsansatz, den das Framework bietet.

Kompetenzframeworks erfüllen ähnliche Funktionen in Bezug auf eine Kompetenzdomäne und können implizit über ihre Struktur oder die selbst auferlegten Ziele definiert werden. Werden mehrere solcher Rahmenwerke betrachtet, wie bspw. das wohl bekannteste CEFR (Common European Framework of Reference for Languages; Council of Europe 2020) oder domänenspezifische Frameworks für Datenkompetenzen (bspw. Ridsdale et al. 2015, Sapp Nelson 2017, Schüller et al. 2019, Whyte et al. 2019), so kristallisieren sich einige gemeinsame Rollen und Eigenschaften heraus.

Kompetenzframeworks definieren durch in ihnen angegebene Fähigkeiten, Wissen und Einstellungen eine Kompetenzdomäne und legen damit fest, welche Kompetenzen Teil der Domäne sind und welche nicht. Ihre zweite wichtige Funktion ist die Kommunikation zwischen allen Beteiligten: Lernende, Lehrende, Prüfende und anerkennende Institutionen, Arbeitgeber*innen, politisch wirkende Personen u.v.m. Das Framework gibt diesen Beteiligten in der Kommunikation zu Programm- oder Kurszielen, Lernzielen und Inhalten sowie zu erreichten oder zu erwerbenden Kompetenzen eine gemeinsame Sprache und Struktur. Kompetenzframeworks sind dabei meist in mehreren Dimensionen strukturiert, welche einerseits Strukturen der Domäne, unterschiedliche Kompetenzstufen (bspw. von Anfänger*in bis Expert*in) oder auch Teilkompetenzen (bspw. strukturiert in Handlung, Wissen und Einstellung) abbilden.

Das Ziel eines Datenkompetenzframeworks (*Data Literacy Framework*) besteht darin, die Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen zu definieren und zu fördern, die Menschen benötigen, um Daten effektiv und verantwortungsbewusst zu sammeln, zu verstehen, zu analysieren, zu interpretieren und zu nutzen. Es bietet eine strukturierte Grundlage, um Datenkompetenzen in verschiedenen Bereichen zu entwickeln und anzuwenden.

Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework wurde von in der Forschungsliteratur beschriebenen Datenkompetenzframeworks (s.o.) für QUA-

DRIGA angepasst. Das wissenschaftsgeleitete Datenkompetenzframework ermöglicht es, die im Projekt (oder anderswo) entwickelten Lern- und Lehrressourcen nach den entsprechenden Kompetenzen zu kategorisieren, die dort besonders gebildet werden. Durch das Framework kann das Datenkompetenzzentrum QUADRIGA ebenfalls Lücken im Bildungsangebot identifizieren, d.h. Kompetenzen oder Kompetenzaspekte zeigen, die durch existierende Lernangebote noch nicht abgedeckt sind.

Im hier vorliegenden Text beschreiben wir zunächst die Zielstellung von Datenkompetenzzentren (hier insbesondere die dazugehörige Förderrichtlinie des BMBF), bevor wir spezifisch auf QUADRIGA und das dafür entwickelte Kompetenzframework eingehen. Wir stellen die initiale Version des Frameworks vor, bevor wir die Anpassungen und vorerst finale Version des QUADRIGA-Datenkompetenzframeworks beschreiben.

2 Datenkompetenzen für Geistes- und Sozialwissenschaften

Als Bestandteil der Datenstrategie der Bundesregierung¹ sowie des Aktionsplans Forschungsdaten² des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) schrieb das BMBF Mitte 2022 die Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft (BMBF 2022) aus. „Die Fähigkeit und Fertigkeit im Umgang mit Daten – insbesondere in Bezug auf die Analyse, Verarbeitung, Nutzung und Verknüpfung von Daten“ (ebd.) wird als solch wichtige Kompetenz eingeschätzt, die längst nicht in allen Fachrichtungen gegeben ist, sodass die Einrichtung von Datenkompetenzzentren (DKZ) gefördert werden soll. Förderfähig sind hierbei vor allem Verbundprojekte, die „Lernangebote entwickeln und bereitstellen, Forschungsaktivitäten durchführen und Angebote zur Vernetzung schaffen“ (ebd.). Sie sind dabei angedockt an die Arbeiten der Nationalen For-

1 <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/datenstrategie-der-bundesregierung-1845632>

2 https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/aktionsplan-forschungsdaten/aktionsplan-forschungsdaten_node.html#:~:text=Aktionsplan%20Forschungsdaten%2027.01.2021%20Forschung,Wissenschaft%20und%20Forschung%20st%C3%A4rken%20will

schungsdateninfrastruktur (NFDI³), der European Open-Science Cloud (EOSC⁴) oder der Landesinitiativen Forschungsdatenmanagement⁵. Nach der Finanzierung von drei Jahren (plus fünf Monate Konzeptionsphase) sollen die Datenkompetenzzentren verstetigt werden, Strategien dafür waren Teil der Bewerbung und des Projektplans.

Insgesamt elf Datenkompetenzzentren erhielten eine Förderung.⁶ Diese haben entweder eine thematische, eine lokale oder beide Ausrichtungen. Für den Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften fallen hierunter die Zentren HERMES (Humanities Education in Research, Data, and Methods⁷), SODA (Zentrum Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen⁸), KODAQS (Kompetenzzentrum Datenqualität in den Sozialwissenschaften⁹) sowie QUADRIGA (Berlin-Brandenburgisches Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaften, Informatik und Informationswissenschaften¹⁰). In der Region Berlin-Brandenburg wurden neben QUADRIGA zudem die Datenkompetenzzentren SODa (Datenkompetenzzentrum für wissenschaftliche Universitäts-sammlungen¹¹), WiNoDa (Wissenslabor für naturwissenschaftliche Sammlungen und objektzentrierte Daten¹²) sowie de.KCD (Deutsches Kompetenzzentrum Cloud-Technologien für Datenmanagement und -verarbeitung¹³) gefördert, wobei die Kompetenzzentren teilweise über die Region Berlin-Brandenburg hinausgehen.

Das Berlin-Brandenburgische Datenkompetenzzentrum QUADRIGA (Buchholz et al. 2024) entwickelt Open Educational Resources (OERs) für Forschende aus den Digitalen Geisteswissenschaften sowie Verwaltungswis-

3 <https://www.nfdi.de/>

4 <https://eosc.eu/>

5 <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/>

6 https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/Datenkompetenzen/datenkompetenzzentren_fuer_die_wissenschaft_ordner/datenkompetenzzentren_fuer_die_wissenschaft.html

7 <https://hermes-hub.de/>

8 <https://sammlungen.io/>

9 <https://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektseite-kodaqs>

10 <https://www.quadriga-dk.de/de/>

11 <https://sammlungen.io/>

12 <https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/wissenschaft/winoda>

13 <https://datenkompetenz.cloud/>

senschaften. Diese basieren auf Fallstudien, orientieren sich also an exemplarisch durchgeführter Forschung entlang definierter Fragestellungen und geeigneter Methoden. Die Fallstudien umfassen die Datentypen Text, Tabelle und bewegtes Bild. Unterstützt werden die beiden Fachdisziplinen durch die sogenannten Basisdisziplinen Informatik und Informationswissenschaft.

Die Fallstudien werden didaktisch aufgearbeitet (Samoilova et al. 2024), sodass aus ihnen OERs für alle vier Fachcommunities erstellt werden. Zielgruppe sind dabei alle Forschenden ab der Promotionsphase. Mithilfe der OERs können disziplinspezifische Datenkompetenzen erlernt werden, die entlang des QUADRIGA-Datenkompetenzframeworks strukturiert sind. Hierin spiegelt sich eine Besonderheit in QUADRIGA wider: Bereits seit der Projektkonzeption basiert das QUADRIGA-Datenkompetenzframework auf (inter)national etablierten Frameworks für Datenkompetenzen und visualisiert die OERs auf dieses Framework. Damit hebt es sich sowohl von den meisten anderen Datenkompetenzzentren als auch vom aus der NFDI-Sektion *Training & Education*¹⁴ hervorgegangenen Projekt DALIA (Knowledge-Base für “FAIR data Usage and Supply”¹⁵) ab. Andere Initiativen wie z. B. Elixir (European life sciences infrastructure¹⁶) basieren ebenso auf Datenkompetenzframeworks, sodass QUADRIGA hier von bisherigen Erfahrungen profitiert.

Im Rahmen des Auftaktsymposiums von QUADRIGA (Andraschke et al. 2024) wurde gemeinsam mit Vertreter*innen der Datenkompetenzzentren HERMES, KODAQs und SODa über Datenkompetenzen, gemeinsame Herangehensweisen und Herausforderungen, aber auch Unterschiede gesprochen. Hierbei stellte sich QUADRIGA als einziges Zentrum heraus, das mit einem konkreten Datenkompetenzframework arbeitet. Andere Zentren nutzen jedoch andere Standards und Taxonomien, HERMES z. B. die Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (TaDiRAH¹⁷, Borek et al. 2021), welche sich am Datenlebenszyklus orientiert, allerdings auf Aktivitäten und nicht Kompetenzen fokussiert. SODa berücksichtigt ebenso den Datenlebenszyklus. Auch im QUADRIGA-Datenkompetenzframework ist dieser in Form des Datenflusses enthalten. KODAQs orientiert sich für den

14 <https://www.nfdi.de/section-edutrain/>

15 <https://www.adwmainz.de/projekte/dalia-knowledge-base-fuer-fair-data-usage-and-supply-als-knowledge-graph/informationen.html>

16 <https://elixir-europe.org/>

17 <https://tadirah.info/>

Schwerpunkt der Datenqualität am TED-On-Framework (Sen et al. 2019) und nimmt wie QUADRIGA unterschiedliche Datentypen in den Blick.

Als Unterscheidungsmerkmale der domänenspezifischen Datenkompetenzen wurden zumindest in den thematisch ausgerichteten Datenkompetenzzentren während des Auftaktsymposiums etwa die Herkunft der Daten und damit die benötigte Kenntnis über die Daten und die Hintergründe ihrer Erstellung genannt, zusätzlich auch die Erzeugung und Fundierung spezifischer, relevanter Forschungsfragen. Insbesondere für die Sozialwissenschaften wurde die Heterogenität der Daten und damit verbunden der Blick über den sozialwissenschaftlichen Tellerrand in andere Disziplinen angeführt. Unterschiedlich sind sicherlich auch die Fachkulturen, z. B. wie mit den Daten umgegangen wird.

Einig waren sich alle Teilnehmenden, dass der Aspekt der Kompetenzlevel und eine entsprechende Zuordnung der Angebote auf diese Level höchst relevant sind. Hierfür wurden etwa die Modularisierung der Angebote oder eine Art Baukastenprinzip angesprochen, sodass Lernende ohne Vorkenntnisse Datenkompetenzen von Grund auf erlangen können, aber auch Fortgeschrittene sich mit entsprechenden Angeboten weiterbilden können.¹⁸ In QUADRIGA werden Zielgruppen und Voraussetzungen in der Gestaltung der OERs berücksichtigt und dokumentiert. Daher werden sie nicht im QUADRIGA-Datenkompetenzframework parallel modelliert.

3 Forschungsstand

Im Folgenden werden wichtige Begriffe hergeleitet und der aktuelle Diskussions- und Forschungsstand dargestellt.

Das Thema **Datenkompetenz** (Data Literacy) ist zwar nicht neu, aber eine eindeutige Definition hat sich bisher nicht durchsetzen können. Ongena (2022) definiert Datenkompetenz als die Fähigkeit, Daten zu identifizieren, zu verstehen, zu interpretieren, zu erstellen und zu kommunizieren, basierend auf dem Begriff „*literacy*“, der Wissen und Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich beschreibt. Calzada Prado und Marzal (2013) sehen Datenkompetenz als Teil der Informationskompetenz, die es ermöglicht, auf Daten zuzugrei-

18 Zum Vorgehen von QUADRIGA siehe Seltmann et al. (2025).

fen, sie zu interpretieren, kritisch zu bewerten, zu verwalten und ethisch zu nutzen. Eine häufig zitierte Definition von Ridsdale et al. (2015) beschreibt Datenkompetenz als die Fähigkeit, Daten auf kritische Weise zu sammeln, zu verwalten, zu bewerten und anzuwenden. Die „*Data-Literacy-Charta*“ des Stifterverbands hebt hervor (Schüller et al. 2021), dass Datenkompetenz für alle Menschen in einer digitalen Welt wichtig ist und betont, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, welche Zwecke Daten dienen, welche Quellen und Methoden zur Verfügung stehen, welche gesetzlichen Regelungen zu beachten sind und wie Daten im Interesse der Allgemeinheit genutzt werden können. Datenkompetenz wird als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts betrachtet, die entscheidend für die Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen ist.

Die wichtigsten Prinzipien der Datenkompetenz umfassen die Zugänglichkeit für alle, die lebenslange Vermittlung über alle Bildungsebenen hinweg, die Vermittlung als transdisziplinäre Kompetenz und die Erkenntnis, dass Datenkompetenz aus Wissen, Fähigkeiten und Werten/Haltung besteht. Die meisten Definitionen legen einen Fokus auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Fähigkeit, sich in einer zunehmend datengestützten Gesellschaft zurechtzufinden und den technologischen Fortschritt zu begleiten. Zudem wird in den Definitionen oft eine ethische Dimension in der Nutzung und Bewertung von Daten betont. In diesem Beitrag wird Datenkompetenz als das Wissen, die Fähigkeiten und die Haltungen beschrieben, mit digitalen (Forschungs-)Daten in allen Phasen des Datenflusses zu arbeiten, die Ergebnisse kritisch zu bewerten und zu publizieren.

Datenfluss¹⁹ ist ein zentrales Konzept im Bereich des Datenmanagements und beschreibt den gesamten Prozess, den die Daten von ihrer Erhebung bis hin zur Archivierung bzw. Publikation oder Löschung durchlaufen, wobei die Forschungsfrage zentral ist und das weitere methodische Vorgehen bestimmt. Dieser Datenfluss umfasst mehrere Phasen, in denen Daten gesammelt, gespeichert, verarbeitet, analysiert, genutzt und schließlich archiviert, publiziert oder gelöscht werden. Die genaue Benennung der Phasen variiert je nach Fachdisziplin oder Fragestellung, aber die grundlegenden Schritte sind oft ähnlich und beinhalten in der Regel (vgl. z. B. Higgins 2008; Sarmiento Soler et al. 2016): Datenakquise, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datennutzung,

19 In QUADRIGA wird nicht der typische Datenlebenszyklus („data lifecycle“) zugrunde gelegt, da dieser weniger den Forschungsprozess betont, sondern die Verwaltung und Dokumentation von Forschungsdaten unterstreicht.

Datenarchivierung und Datenpublikation. Der Datenfluss betont die Notwendigkeit, Daten systematisch zu erfassen, zu verwalten, zu sichern und ethisch korrekt zu verwenden, um ihre Qualität und Integrität (vgl. z. B. DFG-Kodex²⁰) während des gesamten Prozesses zu gewährleisten. Der Datenfluss stellt sicher, dass Daten in jeder Phase ihres Lebens sicher, effizient und verantwortungsvoll gehandhabt werden. Dies umfasst nicht nur die technische Verarbeitung, sondern auch rechtliche, ethische und sicherheitsrelevante Aspekte, die für die Wahrung der Datenqualität und -integrität von Bedeutung sind.

Data Stewardship umfasst die organisatorischen und technischen Maßnahmen zur umfänglichen Verwaltung von Daten (vgl. z. B. Rothfritz 2021). Dies schließt die Planung und Umsetzung von Prozessen zum Sammeln, Speichern, Verwalten, Sichern, Analysieren, Archivieren, Publizieren und planvolles Löschen von Daten ein. Der Fokus liegt auf der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der Datenhaltung insbesondere im Rahmen der Nachnutzung von Daten, wobei besonders Wert auf die Datenqualität und -integrität gelegt wird. Besonders mit Blick auf Open Science und die FAIR-Prinzipien²¹ ist es wichtig, dass Forschungsdaten nicht nur innerhalb eines Projektes, sondern auch über die Lebensdauer eines Projekts hinaus zugänglich und wiederverwendbar sind.

In der Literatur wurden eine Reihe von **Datenkompetenzframeworks** vorgestellt (u.a. Ridsdale et al. 2015, Sapp Nelson 2017, Schüller et al. 2019, Whyte et al. 2019). Für das QUADRIGA-Datenkompetenzframework wurden zunächst drei oft in der Forschungsliteratur referenzierte Datenkompetenzframeworks verglichen, um eine vollständige Abdeckung der notwendigen Kompetenzen zu gewährleisten. Diese Ausrichtung sollte sicherstellen, dass allgemeine und domänenspezifische Ansätze gut abgebildet und mögliche Lücken geschlossen werden. Die drei ausgewählten Frameworks – Ridsdale et al. (2015), das Future Skills Framework des Hochschulforums für Digitalisierung (Schüller et al. 2019) und das FAIR4S Framework (Whyte et al. 2019) – decken verschiedene Kompetenz- und Fähigkeitsbereiche ab und verfolgen unterschiedliche Zielstellungen.

Das Framework von Ridsdale et al. (2015) ist eines der ältesten und etabliertesten Frameworks für Datenkompetenz. Es bildet 22 Kompetenzen und 64 spezifische Fähigkeiten entlang eines vereinfachten Datenlebenszyklus ab

20 <https://wissenschaftliche-integritaet.de/kodex/>

21 Vgl. z. B. <https://www.go-fair.org/>.

und kategorisiert diese in drei Kompetenzgrade: konzeptionell, Kern und fortgeschritten. Stärken dieses Frameworks liegen in der klaren Zuordnung von Aufgaben entlang des Datenflusses, allerdings wird die Phase der Datenerhebung wenig berührt.

Das Future-Skills-Framework von Schüller et al. (2019) beschreibt sechs Kompetenzfelder und 18 Unterkompetenzen, die sich an der Datenwertschöpfung orientieren. Diese Kompetenzen werden auf drei Dimensionen (Wissen, Fertigkeiten und Motivation) sowie auf drei Niveaustufen (Basis, Fortgeschritten, Expertise) abgebildet und durch Beispiele illustriert. Ein besonderes Merkmal dieses Frameworks ist seine detaillierte Abdeckung der Kompetenzdimensionen, einschließlich von Ansätzen für das Testen von Datenkompetenz. Allerdings fehlt auch hier die Phase der Datenerhebung. Data Stewardship bzw. das Forschungsdatenmanagement stehen nicht im Fokus dieses Frameworks.

Das FAIR4S-Framework (Whyte et al. 2019), das aus der EOSC initiiert wurde, konzentriert sich dagegen explizit auf Data Stewardship und definiert sechs Kernkompetenzen sowie 59 Fähigkeiten entlang des wissenschaftlichen Datenlebenszyklus. Es ist besonders wertvoll für QUADRIGA, da es Fähigkeiten im Bereich Datenverwaltung und FAIR-Prinzipien abdeckt, die in anderen Frameworks nicht so umfassend berücksichtigt werden.

Durch die Kombination dieser Frameworks entwickelte QUADRIGA ein eigenes Datenkompetenzframework, das einen umfassenden Datenfluss inklusive der Schritte Datenerhebung, Publikation (inklusive Public Engagement bzw. Wissenschaftskommunikation) und Nachnutzung abdeckt und die Dimensionen Wissen, Fähigkeiten und Haltung berücksichtigt. Bei dessen Entwicklung wurde sich an den Prinzipien des wissenschaftlichen Datenflusses orientiert, da auch die zu entwickelnden Lern- und Lernressourcen der Logik des Datenflusses folgen. Auch die meisten untersuchten Datenkompetenzframeworks folgen diesem grundsätzlichen Aufbau.

4 Entwicklung des QUADRIGA-Frameworks

Bereits für die Antragstellung des Projekts QUADRIGA wurde eine *erste Version* eines Datenkompetenzframeworks mit allen beteiligten Partnern entwickelt (Abb. 1). Dieses Framework adressiert die sieben Dimensionen Datenfluss, Datenkompetenzen, Datenfähigkeiten/Wissen, Anwendungsdomänen,

Basiswissenschaften, Datentypen sowie Kompetenzniveau (vgl. Buchholz et al. 2024: 5). Darüber hinaus berücksichtigt es auch die Phasen „Stewardship“ und „Public Engagement“. Die Anwendungsdomänen, Basiswissenschaften und Datentypen sind Bestandteil des Frameworks, da sie unter Umständen unterschiedliche Ressourcen und andere Methoden erfordern.

Abb. 1 QUADRIGA-Datenkompetenzframework (erster Entwurf)

Im Rahmen einer Masterarbeit für den Abschluss des weiterbildenden Masterstudiengangs Digitales Datenmanagement (DDM²²) entwickelte Walter (2024) die erste Version des QUADRIGA-Datenkompetenzframeworks weiter. Dabei untersuchte er einschlägige Frameworks, synthetisierte diese, verglich die Ergebnisse mit der QUADRIGA-Version und berücksichtigte erste Erfahrungen aus dem QUADRIGA-Projekt im Rahmen der Entwicklung von OERs entlang definierter Fallstudien (s.o.). Für seine Analysen fanden folgende Frameworks Berücksichtigung:

- Data Literacy Competencies Matrix (Ridsdale et al. 2015)
- Data Management Skills Competency Matrix (Sapp Nelson 2017)
- Data Literacy Maturity Model (Sternkopf 2017)
- FAIR4S Framework (Whyte et al. 2019)
- Future Skills Framework für Data Literacy (Schüller et al. 2019)
- DaLiCo Dimensions (DaLiCo Team 2022²³).

22 wurde letztmalig für die Immatrikulation im SS 2023 von der FH Potsdam und der HU Berlin angeboten, <https://ddm-master.de/>

23 <https://dalico.info/results/>

Der analytische Vergleich dieser Datenkompetenzframeworks hat gezeigt, dass sich eine Synthese sehr herausfordernd gestaltet, da einige Frameworks nach Prozessschritten aufgebaut sind, während andere den Datenfluss zugrunde legen. Auch hinsichtlich der Anzahl und Benennung der wichtigen Prozessschritte konnte Walter zum Teil markante Unterschiede herausarbeiten. Nach einer ausführlichen Anforderungsanalyse, in der die Zielgruppen von QUADRIGA sowie die drei Datentypen Text, Tabelle und bewegtes Bild berücksichtigt wurden, konnte Walter einen überarbeiteten Entwurf des QUADRIGA-Datenkompetenzframeworks vorlegen, der auch die Integration bereits bestehender Lerneinheiten ermöglicht. Dieser nächste Entwurf wurde den Projektpartnern zur Diskussion gestellt und basierend auf den praktischen Erfahrungen im Projekt bei der Erstellung der OERs weiterentwickelt. In einer weiteren Runde wurden Kompetenzen und die anderen Dimensionen geschärft sowie Beispiele für zu lernende Aspekte hinzugefügt.

Diese **Version 3** stellt das vorläufige Endergebnis dar und basiert sowohl auf theoretischen Analysen als auch auf praktischen Erfahrungen im QUADRIGA-Projekt (Petras et al. 2025). Da in QUADRIGA Forschungsprozesse mit definierten Fragestellungen im Zentrum der Entwicklung von OERs stehen, berücksichtigt das Framework sechs potenzielle Phasen im Datenfluss und darin 15 Kompetenzen (Abb. 2).

QUADRIGA Datenkompetenzframework

Abb. 2 QUADRIGA-Datenkompetenzframework (Version 3)

Auch hat Walter (2024) für jede Kompetenz prägnante Beispiele aus den drei Kategorien „Wissen, Fähigkeit und Haltung“ zur genaueren Beschreibung der Kompetenz gelistet, die für Version 3 aktualisiert und ergänzt wurden.

Beispielhaft werden in Abbildung 3 die Kompetenzen 5: Erhebung, 6: Validierung und 7: Aufbereitung im Detail dargestellt, da diese Aspekte bei zahlreichen bisher veröffentlichten Datenkompetenzframeworks nicht berücksichtigt wurden.

Abb. 3 QUADRIGA-Datenkompetenzframework mit Fokus auf Erhebung und Aufbereitung als Phase im Datenfluss und die Kompetenzen 5: Erhebung, 6: Validierung und 7: Aufbereitung (nach Petras et al. 2025)

5 Fazit und Ausblick

Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework ist seit seiner initialen Entwicklung im Jahr 2022 durch drei Überarbeitungsrunden mit Feedback von QUADRIGA-Teammitgliedern gegangen. Dabei wurden Anpassungen in einzelnen Komponenten vorgenommen, der initial angelegte Aufbau blieb allerdings erhalten. Die nächste Phase der Praxiserprobung in den kommenden Monaten wird zeigen, ob das Framework mit den hinterlegten und veröffentlichten OERs in seiner dann visualisierten und damit browsebaren Form von den QUADRIGA-Zielgruppen als intuitiv bedienbar angesehen wird. Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework wird eingesetzt, um die entwickelten Lern- und Lehrressourcen für Lernende zu beschreiben und zugänglich zu machen. Dabei erhoffen wir uns auch Hinweise für eine Optimierung des Frameworks.

Eine interessante Forschungsfrage kann durch die Nutzung des Frameworks ebenfalls perspektivisch beantwortet werden, nämlich, ob über die Beschreibung und Nutzung mittels der Frameworkkomponenten substanzielle Unterschiede zwischen den Domänen und Datentypen in QUADRIGA und eventuell auch anderen Datenkompetenzzentren festgestellt werden können.

Perspektivisch bleibt auch zu erforschen, ob ein domänenspezifisches Framework notwendig ist, um die konkreten Details von den entwickelten Lern- und Lehrressourcen abzudecken oder ob ein bestenfalls standardisiertes, fachübergreifendes Datenkompetenzframework (wie in der Literatur mehrfach beschrieben) eingesetzt werden kann, welches trotzdem spezifisch alle Phasen des Datenkreislaufs abdeckt. Interessant wird es auch sein zu untersuchen, inwieweit bereits erprobte und akzeptierte OERs in QUADRIGA eingebunden werden können, ohne die in QUADRIGA eingesetzte spezifische Didaktik zu unterlaufen.

Es gibt bereits zahlreiche Lernressourcen, die Basiskompetenzen sehr gut abdecken wie zum Beispiel Einführungen in den Datenschutz, Anonymisierungsverfahren oder den Einsatz von Datenmanagementplänen. Mindestens über die vom BMBF geförderten Datenkompetenzzentren wäre eine Diskussion und Abstimmung sinnvoll, um wissenschaftsgeleitet gemeinsame Kompetenzbereiche auch fachübergreifend zu definieren. Dies wäre ein bedeutender Schritt in Richtung Standardisierung und Interoperabilität, um auch dem FAIR-Kriterium „*Reusability*“ für OERs im Themenfeld Datenkompetenz semantisch und technisch Rechnung zu tragen.

Acknowledgements

QUADRIGA wird im Rahmen der Richtlinie Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter Kennzeichen 16DKZ2034C sowie 16DKZ2034H gefördert.

Literatur

- Andraschke, Udo; Daikeler, Jessica; Hagener, Malte; Lucke, Ulrike; Petras, Vivien; Schimmmler, Sonja; Schneider, Philipp; Seltmann, Melanie (2024): QUADRIGA Podiumsdiskussion über Datenkompetenz. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13951240>.
- BMBF (2022): Bekanntmachung: Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft. In: *Bundesanzeiger*. <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/06/2022-06-21-Bekanntmachung-Datenkompetenzzentren.html>.
- Borek, Luise; Hastik, Canan; Khramova, Vera; Illmayer, Klaus; Geiger, Jonathan D. (2021): Information Organization and Access in Digital Humanities: TaDiRAH Revised, Formalized and FAIR. Universität Regensburg. <https://doi.org/10.5283/E PUB.44951>.
- Buchholz, Bettina; Lucke, Ulrike; Schimmmler, Sonja; Bakels, Jan-Hendrik; Bernoth, Jan; Fischer, Frank; Gieseke, Lena; Grotkopp, Matthias; Hiltmann, Torsten; Krupka, Daniel; Loist, Skadi; Meisner, Julia; Mischke, Dennis; Möser, Robin; Neuroth, Heike; Petras, Vivien; Schmeling, Juliane; Söring, Sibylle; Trilcke, Peer (2024): Umsetzungskonzept QUADRIGA: Berlin-Brandenburgisches Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaft, Informatik und Informationswissenschaft. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10805016>.
- Calzada Prado, Javier; Marzal, Miguel Ángel (2013): Incorporating Data Literacy into Information Literacy Programs: Core Competencies and Contents. In: *Libri*, 63 (2), 123–134. <https://doi.org/10.1515/libri-2013-0010>.
- Council of Europe (2020): *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion volume*. Council of Europe Publishing. www.coe.int/lang-cefr.
- Higgins, Sarah (2008): The DCC Curation Lifecycle Model. I: *International Journal of Digital Curation*, 3 (1), 134–140. <https://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/48>.

- Liehr, Patricia; Smith, Mary Jane (1999): Middle range theory: Spinning research and practice to create knowledge for the new millennium. In: *Advances in Nursing Science*, 21 (4), 81–91. <https://journals.lww.com/advancesinnursingscience/toc/1999/06000>.
- Ongena, Guido (2022): IO4 Research results for Data Literacy Assessment. <https://dalico.info/wp-content/uploads/2023/02/IO4-ResearchResults-DL-Assessment.pdf>.
- Petras, Vivien; Neuroth, Heike; Seltmann, Melanie; Schnaitter, Hannes; Walter, Paul (2025): QUADRIGA Datenkompetenzframework. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14747822>.
- Ridsdale, Chantel; Rothwell, James; Smit, Mike; Bliemel, Michael; Irvine, Dean; Kelley, Daniel; Matwin, Stan; Wuetherick, Brad; Ali-Hassan, Hossam (2015): *Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis Report*. SSHRC. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1922.5044>.
- Rothfritz, Laura (2021): Data Stewardship als Boundary-Work. In: *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 3. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2021.3.8344>.
- Samoilova, Evgenia; Sluyter-Gäthje, Henny; Skorinkin, Daniil; Schnaitter, Hannes; Trilcke, Peer; Lucke, Ulrike (2024): Forschungsgeleitete Vermittlung von Datenkompetenz: Mediendidaktische Aufbereitung von Fallstudien zu Bildungsangeboten. In: *Proceedings of Informatik 2024 – Lock-in or log out? Wie digitale Souveränität gelingt* (S. 2151–2164). Wiesbaden, Germany, September 24–26, 2024. Bonn: Gesellschaft für Informatik. https://doi.org/10.18420/INF2024_187.
- Sapp Nelson, Megan (2017): A Pilot Competency Matrix for Data Management Skills: A Step toward the Development of Systematic Data Information Literacy Programs. In: *Journal of eScience Librarianship*, 6 (1), e1096. <https://doi.org/10.7191/jeslib.2017.1096>.
- Sarmiento Soler, Alejandra; Ort, Mara; Steckel, Juliane (2016): An Introduction to Data Management. GFBio and the BEFmate project. https://www.gfbio.org/documents/7/Reader_GFBio_BefMate_20160222.pdf.
- Schüller, Katharina; Busch, Paulina; Hindinger, Carina (2019): *Future Skills: Ein Framework für Data Literacy*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3349865>.
- Schüller, Katharina; Koch, Henning; Rampelt, Florian (2021): *Data-Literacy-Charta*. https://www.stifterverband.org/sites/default/files/data-literacy-charta_v1_2.pdf.
- Seltmann, Melanie; Petras, Vivien; Schnaitter, Hannes (2025): Datenkompetenz-erwerb mit OER. QUADRIGA – das Berlin-Brandenburgische Datenkompetenz-zentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaften, Informatik und Informationswissenschaft. *In diesem Band*.

- Sen, Indira; Floeck, Fabian; Weller, Katrin; Weiss, Bernd; Wagner, Claudia (2019): TED-On: A Total Error Framework for Digital Traces of Human Behavior on Online Platforms (Version 4). <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1907.08228>.
- Sternkopf, Helena (2017): *Doing Good with Data: Development of a Maturity Model for Data Literacy in Non-governmental Organizations*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. https://datenschule.de/files/workshops/DoingGoodwithData-DevelopmentofaMaturityModelforDataLiteracyinN-GOs_HelenaSternkopf.pdf.
- Walter, Paul (2024): *Entwicklung eines Datenkompetenzframeworks für das Datenkompetenzzentrum QUADRIGA*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin und Fachhochschule Potsdam.
- Whyte, Angus; Leenarts, Ellen; De Vries, Jerry; Huigen, Frans; Kuehn, Eileen; Sipos, Gergely; Kalaitzi, Vasso; Dijk, Elly; Jones, Sarah; Ashley, Kevin (2019): D7.5: Strategy for Sustainable Development of Skills and Capabilities (Version 1.1). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5095052>.